

ABDUQAYUM YO‘LDOSHNING “PUANKARE” HIKOYASIDA QO‘LLANILGAN O‘XSHATISHLAR

TerDPI o‘qituvchisi Majidova Shahnoza Komilovna

TerDPI 3-bosqich talabalari

Normamatova Husnora Shomamat qizi

Shodiyeva Maftuna G‘ayrat qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘xshatishlarning bir necha turlari va ularning asarda qo‘llanilish o‘rni hamda vazifasi haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. O‘xshatish etalonlari predmetlar, obyektlar va hodisalarning xususiyatini o‘zida namoyon etishi, asarlarda o‘ziga xos o‘ringa egaligi va asar mazmuniga o‘zgacha ruh bag‘ishlashi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘xshatish etaloni, erkin o‘xshatish, turg‘un o‘xshatish, o‘xshatish turlari, puankare, badiiy-estetik qiymati, lingvomadaniyat.

Annotation: This article provides information on several types of similes and their role and function in literary works. It discusses how simile standards reflect the qualities of objects, entities, and events, holding a unique place in literature and imparting a distinct mood to the content.

Keywords: simile standard, free simile, fixed simile, types of similes, Poincare, artistic-aesthetic value, linguistic culture.

Аннотация: В данной статье представлена информация о нескольких видах сравнений, их роли и функции в произведении. Считается, что стандарты сравнения отражают характеристики предметов, предметов и событий, занимают особое место в произведениях и придают особый дух содержанию произведения.

Ключевые слова: Стандарт сравнения, свободное сравнение, устойчивое сравнение, виды сравнения, Пуанкаре, художественно-эстетическая ценность, лингвокультура.

Yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshning “Puankare” hikoyasi fransiyalik mashhur matematik, fizik, astronom va faylasuf Jyul Anri Puankare (1854-1912) haqida. Puankare Parij Fanlar akademiyasi rahbari, dunyoning o‘ttizdan ortiq akademiyalari a‘zosi, besh yuzdan ortiq maqola va kitoblar muallifi.

Yozuvchi ushbu asarida o‘ttizdan ortiq bir-birini takrorlamaydigan turli o‘xshatishlardan foydalangan. O‘xshatish nima?

O‘xshatishlar o‘ziga xos obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ular nutqda hamisha badiiy-estetik qimmatga molik bo‘lib, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta’sirchanligini ta’minlashga xizmat qiladi. Turli lingvomadaniyatlarda muayyan bir narsa, hayvon va shaxsning turg‘un o‘xshatish

etaloni sifatida qo'llanishini kuzatish mumkin. O'xshatish etalonlari predmetlar, obyektlar va hodisalarning xususiyatini, sifatini qiyoslaydigan mohiyatdir.

Abduqayum Yo'ldoshning "Puankare" hikoyasida o'xshatishlarning erkin va turg'un turlari uchraydi.

1. Erkin o'xshatishga misollar: "Prezidiumda o'tiribdi *qilichday* bo'lib". "Bir xil joylarikning terisi ko'chgan, *kal boshimni eslatadi*". "Institutning faxri bo'lgan olimlarga shunchaki ko'z tashlab o'tayotib, nogoh *tok urganday* joyimda qotib qoldim". "Talabalar og'izlariga *suv solib olganday* yana miq etishmadi". "*Naqsh olmaday* lovullab, yuzlari yashnab ketardi".

2. Turg'un o'xshatishga misollar: "Tirkash *kuydirilgan kalladay* tirjaydi". "Mana shu xijolatpazlik asorati bo'lsa kerak, to'y oqshomi *igna ustida o'tirgandek* bezovtalandim". "*Rangi paxtaday* oqarib ketgan".

Durdona Xudoyberganova insonga xos turg'un o'xshatishlarni quyidagicha tasnif qiladi:

1. Inson a'zolari bilan bog'liq o'xshatishlar;
2. Insonning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq o'xshatishlar;
3. Insonning jismoniy xususiyati bilan bog'liq o'xshatish;
4. Insonning ovozi bilan bog'liq o'xshatishlar;
5. Inson nutqi bilan bog'liq o'xshatishlar;
6. Insonning xarakteri bilan bog'liq o'xshatishlar;
7. Insonning holati bilan bog'liq o'xshatishlar;
8. Insonning xatti-harakati bilan bog'liq o'xshatishlar.

"Puankare"dagi o'xshatishlarni quyidagicha tavsiflash mumkin:

Insonning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq o'xshatishlar. „Go'yo shuni olsam, ichiga qo'lyozmalarimni solsam, gabaritlari ulkanroq *tumor yanglig'* mahkam bag'rimga bosib yursam bas, barcha ishlarim o'z-o'zidan yurishib ketadigandek". „Joylashganimizga to'rt kun o'tar-o'tmas qovog'ini *to'rvaday osiltirib* qaynonam kirib keldi». „Domla qo'lidagi qog'ozni baland ko'tardi". „Bir yumalab, *ertaklardagi burni uzun yalmog'iz kampirga* aylangan qaynonam nafrat bilan qarg'andi". „Bir xil joylarining terisi ko'chgan, *kal boshimni eslatadi*". "Institutning oilaviy

yotoqxonasidan *katalakday* xona ajratib berishdi”. „Qayoqdan xabar topgan, ertasiqayoq dog‘uli qaynonam kirib keldi *tuxumidan ayrilgan tovuqday* hurpayib”. „Lorsillagan har bir bilagi *keli sopday*, ikki yuzi *shirmoy nonday* holiga bir gapirib o‘n kuladigan hazilkash xotini, to‘rtta *devday-devday* o‘g‘li bor”. „Menday oliy ma‘lumotli, bo‘yniga *ilonning tiliday* bo‘yinbog‘ taqib olgan bo‘lg‘usi olimman”. „Bir asrning uchdan birini o‘tab-o‘tamay *yuzimga o‘xshab* bujmayib, qarimsiq bo‘lib qoldi”. „Yana o‘zimcha yuragim *terak bargiday* titradi”. „*Rangi paxtaday* oqarib ketgan va bu azobga chiday olmagan asablarim darz ketdi, muzlagan idishga *qaynoq suv quyilganday* chaqnadi: kechada *sochim qorday* oqardi, boshim ora-sira *purjinkasi chiqib ketgan qo‘g‘irchoqning kallasiday* qiltillaydi”.

Insonning jismoniy xususiyati bilan bog‘liq o‘xshatishlar: „Buning samarasi *chala tug‘ilgan bolaga o‘xshab* qolishi haqiqatga yaqinroq”.

Inson nutqi bilan bog‘liq o‘xshatishlar: „Aniq esimda bor,- men axir matematikman, *sonlar mening ko‘zir kartam*, -yangi o‘quv yilining birinchi ma‘ruzasini ikkinchi kurs talabalariga o‘qidim”. „Na gapiingni eshitadigan, na izohingga quloq tutadigan, daqiqasiga o‘ttiz uch o‘rniga, qirq besh tezlikda aylanayotgan *plastinkaday* tinmay javrayotgan ayol oldida o‘zimni qanday ham oqlar olardim?”. „Bir so‘zni *to‘tiqushday* ikki martadan takrorlab, talabalarga o‘zim savol berib, javobini ham o‘zim aytib yuribman”. „To‘rt kamazdagi piyozam oqdi, xuddi mening *achchiq ko‘z yoshimga o‘xshab* oqdi” dedi sho‘rqillab.

Insonning holati bilan bog‘liq o‘xshatishlar: „Bu mavzu *go‘yo birinchi muhabbat* singari sira qalbmni tark etmas, aksincha, tobora uning qat-qatiga chuqurroq kirib borayotganday edi”. „Birovning topgani esa hamisha ko‘zingga *osmondan tushganday* bo‘lib ko‘rinaveradi”. „Yelkamdan shafqatsizlarcha bosib turgan navbatdagi *zalvorli yukdan qutulganday* yengil tortardim”. „To‘y esa *ajdaho misoli* og‘zini ochib turibdi”. „*Xuddi sigiri egiz tuqqanday* quvonishini”. „Bechora ayol, *ko‘zidan yoshi daryoday* oqib, har kuni ikki marta xabar olib kelyapti”. „Domla *ustidan sovuq suv quyilganday* birdan hovuridan tushib, sergak tortdi”. „O‘ng‘aysiz qilg‘i bilan *tarsaki yegan boladay* yuzim uyat va nomusdan lovullab yonardim”. „Men o‘zimni *tishlab tashlagudek* ahvolga tushdim”. „Piyoz yo‘lda irib, *suv bo‘lib oqib ketibdi*”.

Insonning xatti-harakati bilan bog‘liq o‘xshatishlar: „, Baxtsizlik *nomard ovchiday* panada poylab turarkan”. „Go‘yoki shundan keyingi o‘tgan yillar ichida men yashamagandayman, *oynavant qafas ichidagi olmaxon misoli* tinim bilmay, o‘pkam bo‘g‘zimga tiqilgancha harsillab chopaverganman”.

Yozuvchi Abduqayum Yo‘ldosh inson qiyofasini, holatini, tashqi ko‘rinishini, jismoniy xarakterini, inson nutqini o‘xshatishlar bilan shunday izohlaganki, asarni o‘qish jarayonida uning turli qirralari namoyon bo‘ladi. O‘xshatishlar nutqni ta’sirchan qiladi, o‘quvchi ongiga tez va oson ta’sir etadi, shuningdek asarning o‘qilish darajasini oshiradi. O‘xshatishlar, nafaqat, Abduqayum Yo‘ldosh asarlarida, balki, o‘zbek adabiyotida ijod qilgan barcha shoir va yozuvchilar ijodida ko‘plab uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahmudov N. O‘xshatishlarning til va nutqdagi o‘rni. Til tilsimi tadqiqi. -Toshkent: Mumtoz so‘z, 2017.
2. Shomaqsudov A., Rasulov I., O‘zbek tili stilistikasi. - T.:O‘qituvchi,1983.
3. Yo‘ldoshev M. Cho‘lpon badiiy til ma‘orati. Fil. Fanlari nomzodi. dis. avtoref. - T.,2000.
4. Usmon Azim. Saylanma. -T.: Sharq, 1995.
5. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. - Toshkent, 2019.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
8. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
9. Majidova Shahnoza Komilovna, & Normamatova Husnora Shomamat qizi. (2024). XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARLARNING LEKSIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS*, 57(1), 153–157.
10. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
11. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
12. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.